

Compt. piskardzj i bityu. V je MS x Martijana ktore roznemi
Casy Brat napotrzeby swie pozyczanym sposobem Wtem
tylko roku

W marcu W Warszawie stył piniędzj ktorych było dwa
Tysiąca od pana Salamona Zaciągniętych Wzian sobie je MS
Lzias Martijan Złotył ogotem pięć set ktore obiecat oddać

W toharach na złucie gdy zedanska wtorą reza przises
Brodecki Wzian Wzetyłwie piniądze ktorych było dwa
Tysiąca sto sedziesiat

Zaras potem Wczermnie od tego Brodeckiego Złotył
Sedziesiat i jeden

natenze Czas od przybyscenskiego Złotył piętnasie
Styl piniędzj Cize Wpromie Wieli Zhisom ptauic # Zynfych
Musiato sie dać

Czermienskił harczenił od Juronskiego Złotył sto
od kawemarek Złotył sedziesiat i ctery
od petra od zabut Złotył przedziesiat
nato troie ja kwity osobne

Suma percepti Teraznijszy Złotył

Dwa tysiąca dziesiec set i przedziesiat

Wydatek na ten rok do lat

Liczy Wilary płochi złot Trzy sta
Liczy Trochemu Sachopa złot 90
panu Stankonskiemu za zborę zł 90

W Warszawie do wach p. Marcina napobory
i do gnieźna zł Trzysta siedziesiąt i Ctery

Suma Expenzi zł ośm set siedziesiąt i Ctery
Pozostawia przy je m. oddać panu staroście
zł dwa Tysiąca osmdziesiąt i sześć

O ktore pilno Zarzo prosi niespuszczyć tego roku do
Czajnia Eaduzyci się musiat i zastawic W Warszawie
ktore jeszcze na s. marcin o bowiżat się oddać Cisłiami
Kondryjami A je pan fexem berh pomiedziat panu staroście
Ez oddat Zapetna siem Tysięcy prosi A by beta nan
discretia i respect w takim razie i pilny teraz
potrzebie Gdzie dla tych zimowcy jehode je m. nie
Wiedzę ponosi i wielga niewygodę Wzeczach swoich
prosi Zarzo A by bez dilaty oddanymu bet ten dluh
ktory od rządu zaraz musi oddać kreditorom nimaiac
spozobu naten czas shtat inat zaiac

Wszystek
pensa ub
Licze
Zu
P
Sibotte
An
Dla
Te p. 3
Lanno
P
Pobor
Dzieli
chone
Ostatek
Kona sum
nij dalsi
expensach
wobec
Stowarz
zet
mme
Co si
mych
kedy
Wszystek
Gwie
Jem
Wchero
Jem
Wstani
Zaidke

To skromen de spisek jest moj wkład pomiedzy od 10 M^u ichom le wrodzic. jednak
 uprosznie j barzo pilno stomy tych przestych lat rozliczeni le 3000 l. i who teraz nie
 rejechujac na pamiatke od 1^o 2^o 3^o 4^o 5^o 6^o 7^o 8^o 9^o 10^o 11^o 12^o 13^o 14^o 15^o 16^o 17^o 18^o 19^o 20^o
 21^o 22^o 23^o 24^o 25^o 26^o 27^o 28^o 29^o 30^o 31^o 32^o 33^o 34^o 35^o 36^o 37^o 38^o 39^o 40^o
 41^o 42^o 43^o 44^o 45^o 46^o 47^o 48^o 49^o 50^o 51^o 52^o 53^o 54^o 55^o 56^o 57^o 58^o 59^o 60^o
 61^o 62^o 63^o 64^o 65^o 66^o 67^o 68^o 69^o 70^o 71^o 72^o 73^o 74^o 75^o 76^o 77^o 78^o 79^o 80^o
 81^o 82^o 83^o 84^o 85^o 86^o 87^o 88^o 89^o 90^o 91^o 92^o 93^o 94^o 95^o 96^o 97^o 98^o 99^o 100^o

172
 178
 250
 173
 178
 351

351
 551
 351
 1053
 20
 250
 250
 250
 350
 350
 350
 110
 173
 178
 11
 11
 11
 174
 178
 350